

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

УДК 330.341.1

ДОВБУШ В.І.

Інноваційний потенціал як інструмент забезпечення інноваційного розвитку підприємства

Предметом дослідження є теоретико-методичний інструментарій та механізми управління інноваційним розвитком підприємства.

Метою дослідження є узагальнення теоретичних основ управління інноваційним потенціалом як інструмента забезпечення інноваційного розвитку підприємства та аналіз структури організаційно-економічного механізму підприємства.

Методи дослідження. Теоретичною і методичною основою проведених досліджень стали наукові концепції і теоретичні розробки провідних вітчизняних і закордонних учених в царині інновацій та розробки конкурентної інноваційної стратегії. У процесі досліджень застосовувались: метод теоретичного узагальнення та порівняння, індукції та дедукції, системний метод, метод синтезу та методи аналізу та динаміки.

Результати роботи. Статтю присвячено аналізу основних елементів та теоретичних основ інноваційного розвитку підприємства. В результаті написання статті було розкрито сутність та значущість категорії «інноваційний потенціал», його складові, їх взаємозв'язок. Розглянуто основні інструменти оцінювання інноваційного потенціалу персоналу для підприємств. Розкрито проблематику забезпечення інноваційного розвитку підприємства в сучасних умовах ринку.

Галузь застосування результатів. Управління підприємством, фінансова та інноваційна діяльність підприємства.

Висновки. Управління інноваційним розвитком підприємства здійснюється за допомогою важелів, що характеризують окремі напрямки розвитку підприємства. Процес інноваційного розвитку підприємства за своїм змістом передбачає рух наукової ідеї до практичного використання, що в свою чергу передбачає реалізацію відповідної системи зв'язків і відносин.

У зв'язку з цим виникає об'єктивна необхідність розробки концепції механізму управління інноваційним розвитком підприємства, в основу якого покладено організаційний, економічний та виробничий блоки управління, методичне наповнення яких відображає обрані напрямки управління інноваційним розвитком.

Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, інноваційний потенціал, організаційно-економічне забезпечення, управління, інструменти оцінювання.

Инновационный потенциал как инструмент обеспечения инновационного развития предприятия

Предметом исследования есть теоретико–методический инструментарий и механизмы управления инновационным развитием предприятия.

Целью исследования является обобщение теоретических основ управления инновационным потенциалом как инструмент обеспечения инновационного развития предприятия и анализ структуры организационно–экономического механизма предприятия.

Методы исследования. Теоретической и методической основой проведенных исследований явились научные концепции и теоретические разработки ведущих отечественных и зарубежных ученых в области инноваций и разработки конкурентной инновационной стратегии. В процессе исследований применялись метод теоретического обобщения и сравнения, индукции и дедукции, системный метод, метод синтеза и методы анализа и динамики.

Результаты работы. Статья посвящена анализу основных элементов и теоретических основ инновационного развития предприятия. В результате написания статьи была раскрыта сущность и значимость категории «инновационный потенциал», его составляющие, их взаимосвязь. Рассмотрены основные инструменты оценки инновационного потенциала персонала для предприятий. Раскрыта проблематика обеспечения инновационного развития предприятия в современных условиях рынка.

Область применения результатов. Управление предприятием, финансовая и инновационная деятельность компании.

Выводы. Управление инновационным развитием компании осуществляется с помощью рычагов, характеризующих отдельные направления развития компании. Процесс инновационного развития предприятия по своему содержанию предполагает движение научной идеи к практическому использованию, что, в свою очередь, предполагает реализацию соответствующей системы связей и отношений.

В этой связи возникает объективная необходимость разработки концепции механизма управления инновационным развитием предприятия, в основу которого положены организационный, экономический и производственный блоки управления, методическое наполнение которых отражает выбранные направления управления инновационным развитием.

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, инновационный потенциал, организационно экономическое обеспечение, управление, инструменты оценивания.

DOVBUSH V.I.

Innovative potential as a tool for ensuring innovative development of an enterprise

The subject of the research is theoretical and methodological tools and mechanisms for managing the innovative development of an enterprise.

The aim of the study is to generalize the theoretical foundations of managing innovative potential as a tool for ensuring the innovative development of an enterprise and to analyze the structure of the organizational and economic mechanism of an enterprise.

Research methods. The theoretical and methodological basis of the research was scientific concepts and theoretical developments of leading domestic and foreign scientists in the field of innovation and the development of a competitive innovation strategy. In the process of research, the method of theoretical generalization and comparison, induction and deduction, the system method, the method of synthesis, and methods of analysis and dynamics were used.

Results of work. The article is devoted to the analysis of the main elements and theoretical foundations of the innovative development of the enterprise. As a result of writing the article, the

essence and significance of the category «innovative potential», its components, and their interrelation were revealed. The main tools for assessing the innovative potential of personnel for enterprises are considered. The problem of ensuring the innovative development of an enterprise in modern market conditions is revealed.

Scope of the results. Enterprise management, financial and innovative activities of the company.

Conclusions. Management of the company's innovative development is carried out using levers that characterize individual areas of the company's development. The process of innovative development of an enterprise in its content presupposes the movement of a scientific idea to practical use, which, in turn, presupposes the implementation of an appropriate system of connections and relations.

In this regard, there is an objective need to develop a concept for a management mechanism for the innovative development of an enterprise, which is based on the organizational, economic and production blocks of management, the methodological content of which reflects the selected areas of management of innovative development.

Key words: innovation, innovative development, innovative potential, organizational and economic support, management, assessment tools.

Formulation of the problem. The current period of socio-economic development is associated with increasing competition and shortening the life cycle of products. Its distinctive feature is the transition to the stage of formation of innovation society, when companies should turn innovation into everyday activities, and sustainable business development becomes impossible without constant modernization of production and innovation, characterized as a process aimed at creating, implementing and disseminating innovation [4, p.46].

Therefore, modern enterprises are faced with the need to constantly create and implement various innovations to ensure effective operation in a market environment. Exit from the economic crisis of the enterprise is impossible without the implementation of innovative activities aimed at renewing production on a fundamentally new, competitive basis.

Analysis of research and publications on the problem. The work of such researchers as S. Ilyashenko, G. Zhaldak, O. Maslak, V. Verba, I. Novikova, A. Grechan, A. Grinyov, S. Savina and others. However, the issues of development and development of methodological tools for assessing the innovative potential of enterprises remain insufficiently addressed.

Presenting main material. The innovative activity of a modern enterprise is the main prerequisite for the formation of competitive strategies of the enterprise under the influence of changes in the global economic environment, characterized by active growth of competition. Enterprises that build their tactics in accordance with the innovative approach have much broader prospects in maintain-

ing and improving competitiveness. Therefore, the involvement of optimally developed tools for assessing the organizational and economic support of innovative development of the enterprise is the basis for the development of innovation potential. That is how businesses can develop in the field of innovation only if they have the necessary innovation potential.

Current trends in innovative development of enterprises are characterized by increasing the role of innovation potential in ensuring the effective functioning of the enterprise, which determines the need for effective assessment tools that would assess the main components of innovation potential, their dynamics and relationships, as well as environmental factors on the level of use of innovative potential of enterprises and organizational support of the process of innovation implementation [7, p.52].

The use of this tool provides an opportunity to use the results of the analysis in order to develop strategic alternatives to increase the level of innovation potential to achieve the desired goals of the enterprise.

An important factor in the economic efficiency of innovation is to take into account the innovation potential in their evaluation. It is clear that innovation can bring the company out of crisis situations, provide it with financial stability, competitiveness in the market. However, each company has individual opportunities to innovate. Innovation potential is a complex quantity that reflects the ability of the enterprise to innovate, and therefore it should also be taken into account when developing methods for assessing the organizational and economic support of innovation [8, p.15].

Under the organizational and economic support of innovative development of the enterprise is proposed to understand a set of intellectual, human, informational, financial, research and technological resources that determine the company's ability to develop innovative ideas and implement them in competitive innovative products.

Organizational and economic support is a «specific multifunctional and multicomponent system, consisting of a set of interdependent blocks (elements of the system), subject to external and internal factors, but forming a certain integrity that seeks in its operation to achieve specific goals.» As elements of the system are specific organizational, economic, technical and technological measures in their relationship and interdependence, as well as methods, techniques, activities in terms of basic blocks [5, p.330].

It should be noted that the current economic conditions of the enterprise should orient their own development in accordance with the needs and demands of consumers, to search for and implement promising market innovations in order to further improve and innovate. This trend involves increasing the level of openness of the economic mecha-

nism and the level of interaction between internal and external environment.

In this case, the organizational and economic support of innovative development of the enterprise should be aimed at close cooperation with market and regulatory mechanisms.

The difficult and multifaceted structure of such relationships determines the need for the formation of appropriate organizational and economic support for innovative development of the enterprise or improvement of the existing complex for its further adaptation to the current state of the economy and market needs.

The structure of organizational and economic support of innovative development of the enterprise should include blocks, which are schematically shown in Fig. 1.

Since the main task of innovation development is the level of innovation in the enterprise, ie the quantitative level of introduced new products, the efficiency will characterize the qualitative level of satisfaction in the implementation of innovation in the enterprise in accordance with the calculated quantitative indicators of innovation [1, p.363].

Fig 1. Key principles of the main blocks of the organizational and economic mechanism of the enterprise

Table 1. Tools for assessing the innovative potential of staff

Name	Indicator	Specific weight
Innovation intensity index	Number of staff engaged in research and development	0,15
Intellectual Development Index	Part of intellectual work	0,1
Index of professional development of personnel	The level of innovation risk management	0,15
External Cooperation Index	Number of contracts for innovative projects	0,13
Labor equipment index	Expenditures on R&D, staff selection and training, management automation	0,1
Financial performance index	Increasing the capitalization of enterprises from implemented innovations	0,05
Indicator of the duration of the implementation of an innovative solution	Time from the moment of realization of the need or demand for a new product to the moment of its sending to the market	0,05

Source: compiled by the author on the basis of [6, p.195].

In this case, the purpose of assessing the organizational and economic support of innovative development of the enterprise is a systematic analysis of the effectiveness of innovation and its impact on key performance indicators, determining the feasibility and optimal directions of innovation, prompt adjustment of innovation projects and support strategic innovation decisions [2, p.8].

To assess the effective management of innovative development of the enterprise O.O Trifilova proposes to analyze the financial and economic activities of the enterprise on the basis of the coefficients of development of innovative products and technologies [3]:

- the ratio of intellectual property for non-current assets of the enterprise (the maximum value of the coefficient for the choice of innovation strategy is 0.1–0.15);

- coefficient of development of new equipment: comparison of newly introduced fixed assets to other funds as a characteristic of the company's ability to develop new equipment and production and technological processes (the maximum value of the coefficient is 0.35–0.4 for choosing an innovation strategy);

Innovation growth rate: the share of funds directed to own and joint research, training and retraining of personnel involved in innovation (leadership strategy is appropriate when the value is above 0.55–0.6).

Undoubtedly, one of the important aspects of effective organizational and economic support of innovative development of the enterprise is its personnel and qualification potential of employees, which is defined as the innovative potential of the enterprise.

In the table. 1 shows the main tools for assessing the innovative potential of staff for enterprises.

In general, the innovation potential of staff is the ability of staff to produce and effectively implement their own and third-party innovations and projects [3]. Measurement, quantification of intellectual, professional, educational and other qualitative characteristics of staff potential is a rather difficult task, and expert approaches based on interviews, questionnaires of managers, business owners and top managers are most often used to perform it.

Conclusions

To increase the efficiency of organizational and economic support of innovative development, the company needs to focus on the modernization of internal business processes. In this case, the assessment should use tools that are based on the system of calculation indicators and methods of expert evaluation and take into account a set of intellectual, personnel, information, financial, research and production resources of the enterprise.

Список використаних джерел

1. Forecasting Strategies For Economic Mechanism Innovative Activities Of Enterprises / M. Voynarenko et al. Advanced computer information technologies (AC-IT'2019) : 9th International Conference (Ceske Budejovice, Czech Republic, June 5–7, 2019). Ceske Budejovice, 2019. P. 362–365.

2. Formation of an Innovative Competitiveness Management System of the Enterprise: On the Case of Ukraine's Healthcare / S. Makarenko et al. Journal of Economics and Management Sciences. 2020. vol. 3, № 1, pp. 1–12. URL: <https://doi.org/10.30560/jems.v3n1p1>.

3. Jaeho Shin et al. «The Effect of Sustainability as Innovation Objectives on Innovation Efficiency» – Sustainability. 2018. №10.

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

4. Бабкина Н.И., Здольникова С.В., Басова А.О. Управление инновационным потенциалом промышленного кластера для повышения конкурентоспособности и устойчивого роста экономики региона // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. №2 (19), 2016. С. 46–55.

5. Гарафонова О. І., Токовенко А. М. Інноваційна стратегія підприємства: особливі підходи до формування в сучасних умовах розвитку ресторанної сфери в Україні. Бізнес Інформ. Харків : ВД «ІНЖЕК». 2018. №11. С. 327–332.

6. Маслак О.І., Квятковська Л.А. Система оцінки показників інноваційного потенціалу промислового підприємства / О.І. Маслак, Л.А. Квятковська // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=298>.

7. Однорог М. А. Інструменти формування інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств АПК. Збалансоване природокористування. 2016. № 1. С. 51–53.

8. Салімон О.М. Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств легкої промисловості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.екоп.наук: спец. 08.00.04/ О.М. Салімон. Київ, 2015. 20 с.

References

1. Forecasting Strategies For Economic Mechanism Innovative Activities Of Enterprises / M. Voynarenko et al. Advanced computer information technologies (AC-IT'2019) : 9th International Conference (Ceske Budejovice, Czech Republic, June 5–7, 2019). Ceske Budejovice, 2019. P. 362–365.

2. Formation of an Innovative Competitiveness Management System of the Enterprise: On the Case of Ukraine's Healthcare / S. Makarenko et al. Journal of Economics and Management Sciences. 2020. vol. 3, № 1, pp. 1–12. URL: <https://doi.org/10.30560/jems.v3n1p1>.

3. Jaeho Shin et al. «The Effect of Sustainability as Innovation Objectives on Innovation Efficiency» – Sustainability. 2018. №10.

4. Babkina N.I., Zdol'nikova S.V., Basova A.O. (2016). Upravlenie innovatsionnym potentsialom promyshlennogo

klastera dlya povysheniya konkurentosposobnosti i ustoychivogo rosta ekonomiki regiona. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment, vol.2 (19), pp. 46–55.

5. Garafonova O. I., Tokovenko A. M. (2018). Innovatsiyina strategiya pidpriemstva: osoblyvi pidkhodi do formuvannya v suchasnikh umovakh rozvitku restorannoї sferi v Ukraїni. Biznes Inform. Kharkiv : VD «INZhEK», vol 11. pp. 327–332.

6. Maslak O.I., Kvyatkovs'ka L.A. Sistema otsinki pokaznikov innovatsiyного potentsialu promyslovogo pidpriemstva / O.I. Maslak, L.A. Kvyatkovs'ka // Elektronne naukove fakhove vidannya «Efektivna ekonomika». URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=298>.

7. Odnorog M. A. (2016). Instrumenti formuvannya investitsiyної privablivosti sil's'kogospodars'kikh pidpriemstv APK. Zbalansovane prirodoкористuvannya. vol. 1. pp. 51–53.

8. Salimon O.M. (2015). Upravlinnya rozvitkom innovatsiyного potentsialu pidpriemstv legkoї promyslovosti: avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand.ekon.nauk: spets. 08.00.04/ O.M. Salimon. Kiїv, 20 p.

Дані про автора

Довбуш Віта Іванівна,

доцент кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, к.е.н., доцент
e-mail: dowbusch.v@ukr.net

Данные об авторе

Довбуш Вита Ивановна,

доцент кафедры предпринимательства и бизнеса, Киевский национальный университет технологий и дизайна, к.э.н., доцент
e-mail: dowbusch.v@ukr.net

Data about the author

Vita Dovbush,

Associate Professor of the department of entrepreneurship and business, Kyiv National University of Technology and Design, Ph.D., Associate Professor
e-mail: dowbusch.v@ukr.net